

English version below

Coronación de espinas

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 19 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV / principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 21,5 x 16,4 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Coronación de espinas](#), [Cristo](#)

Procedencia: [Isabel la Católica](#) (Segovia, España)

Emplazamiento actual: [Detroit Institute of Art](#) (Detroit, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: Detroit Institute of Arts, 30.345

Historia del objeto

Inventariada como "la coronación de espinas" en la almoneda de Toro de los bienes de Isabel la Católica en 1505, no encontró comprador en aquel momento. Adquirida junto a otras treinta y una tablas del conjunto por Felipe I el Hermoso en la almoneda de Toro, este dispuso que se enviase a su hermana Margarita de Austria a Malinas. Salió a la venta en Berlín en 1929 y la adquirió J. Goudstikker, que la donó al Detroit Institute of Arts en 1930.

Descripción

Esta pintura forma parte del [Políptico de Isabel la Católica](#), el cual estaba compuesto por cuarenta y siete tablas de pequeño formato. Representa la Coronación de Espinas: tras la oración en el huerto prenden a Jesús y le colocan un manto púrpura, una caña y una corona de espinas con el objetivo de humillarle y provocarle dolor. La formación flamenca de Juan de Flandes se evidencia en el detallismo del paisaje y de la indumentaria.

Ubicaciones

- 1930
MUSEO

[Detroit Institute of Art, Detroit \(Estados Unidos\)](#)

- 1929 - 1930

COLECCIÓN PRIVADA

[Ámsterdam, Ámsterdam \(Países Bajos\)](#)

- 1929

COLECCIÓN PRIVADA

[Berlín, Berlín \(Alemania\)](#)

- ca. 1516 - ca. 1530

PALACIO

[Palacio de Margarita de Austria, Malinas \(Bélgica / Belgium\)](#)

- ca. 1505

MUNICIPIO

[Toro, Toro \(España\)](#)

- ca. 1496 - ca. 1504

COLECCIÓN PRIVADA

[Isabel la Católica, Segovia \(España\)](#)

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Crowning of Thorns

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 19 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c. / Early 16th c.

Cultural context / Style: Flemish painting

Dimensions: 8 1/2 x 6 3/8 inches

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Coronación de espinas](#), [Cristo](#)

Provenance: [Isabella I of Castile](#) (Segovia, Spain)

Current location: [Detroit Institute of Art](#) (Detroit, United States)

Inventory number in current collection: Detroit Institue of Arts, 30.345

Object History

Listed as 'The Crowning with Thorns' in the 1505 estate sale of Isabella the Catholic's possessions in Toro, it did not find a buyer at that time. Acquired along with thirty-one other panels from the collection by Philip the Handsome during the Toro estate sale, he arranged for it

to be sent to his sister, Margaret of Austria, in Mechelen. It was put up for sale in Berlin in 1929 and acquired by J. Goudstikker, who donated it to the Detroit Institute of Arts in 1930.

Description

This painting is part of the [Polyptych of Isabella the Catholic](#), which was composed of forty-seven small-format panels. It represents the Coronation of Thorns: after the prayer in the garden, Jesus is seized and a purple cloak, a reed and a crown of thorns are placed on him in order to humiliate him and cause him pain. The Flemish training of Juan de Flandes is evident in the detail of the landscape and clothing.

Locations

- **1930**
MUSEUM
[Detroit Institute of Art, Detroit \(United States\)](#)
- **1929 - 1930**
PRIVATE COLLECTION
[Amsterdam, Amsterdam \(Netherlands\)](#)
- **1929**
PRIVATE COLLECTION
[Berlin, Berlín \(Germany\)](#)
- **ca. 1516 - ca. 1530**
PALACE
[Margaret of Austria palace, Malinas \(Belgium\)](#)
- **ca. 1505**
MUNICIPALITY
[Toro, Toro \(Spain\)](#)
- **ca. 1496 - ca. 1504**
PRIVATE COLLECTION
[Isabella I of Castile, Segovia \(Spain\)](#)

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: [Detroit Institute of Arts, Michigan](#). Dominio Público

